

PENGARUH DISKON CASHBACK TERHADAP MINAT BELANJA ONLINE MAHASISWA DI APLIKASI SHOPEE

Kelompok 2:

Fitrah Diana (062140833004)

Sekar (062140833015)

Yuni Sarah (062140830498)

Dosen Pengampuh:

Afra Nazhirah, S.Si., M.Si.

Mata Kuliah:

Bisnis Elektronik

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengubah pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Shopee, sebagai salah satu platform terbesar, kerap menawarkan berbagai promo menarik seperti diskon dan cashback untuk menarik minat belanja. Kedua jenis promosi ini memiliki karakteristik berbeda namun sama-sama ditujukan untuk meningkatkan minat belanja konsumen.

Diskon memberikan potongan harga langsung yang terlihat jelas saat transaksi, sementara cashback menawarkan pengembalian dana setelah pembelian dilakukan. Mahasiswa sebagai konsumen dengan anggaran terbatas tetapi melek teknologi cenderung sangat memperhatikan kedua jenis promo ini dalam keputusan belanjanya.

Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji preferensi mahasiswa terhadap diskon versus cashback di platform Shopee. Padahal, memahami preferensi ini penting baik bagi pelaku bisnis untuk menyusun strategi promosi yang efektif, maupun bagi mahasiswa sendiri sebagai konsumen yang cerdas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana pengaruh diskon terhadap minat belanja mahasiswa di Shopee?
2. Bagaimana pengaruh cashback terhadap minat belanja mahasiswa di Shopee?
3. Manakah yang lebih berpengaruh antara diskon dan cashback dalam meningkatkan minat belanja?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh diskon terhadap minat belanja online mahasiswa
2. Menganalisis pengaruh cashback terhadap minat belanja online mahasiswa
3. Membandingkan efektivitas diskon dan cashback dalam meningkatkan minat belanja

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mengetahui pengaruh diskon terhadap minat belanja online mahasiswa
2. Mengetahui pengaruh cashback terhadap minat belanja online mahasiswa
3. Mengetahui efektivitas diskon dan cashback dalam meningkatkan minat belanja

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membatasi pada:

1. Responden: Mahasiswa aktif pengguna Shopee
2. Variabel:
 - a. Independen: diskon dan cashback
 - b. Dependen: minat belanja online
3. Platform: Shopee sebagai studi kasus
4. Metode: Survei kuantitatif dengan analisis regresi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Diskon

Menurut (Rusni & Solihin, 2022) diskon adalah penyesuaian harga dasar untuk memberikan penghargaan pada pelanggan atas reaksi-reaksi tertentu, seperti pembayaran tagihan lebih awal, volume pembelian dan pembelian di luar musim yang artinya potongan harga diberikan pada situasi-situasi tertentu dimana situasi tersebut banyak menguntungkan perusahaan atau konsumen. Hal tersebut akan menciptakan pembelian secara impulsif karena adanya ketertarikan dengan harga murah. Dalam konteks belanja *online*, diskon biasanya ditampilkan sebagai potongan langsung pada harga produk atau melalui kode promo tertentu yang dapat digunakan saat *checkout*. Diskon yang menarik cenderung dapat meningkatkan minat konsumen untuk segera melakukan pembelian.

2.1.2 Cashback

Cashback adalah program insentif di mana konsumen menerima kembali sejumlah uang setelah melakukan transaksi. Menurut (Pramessti et al., 2023), *cashback* dianggap sebagai bentuk pengembalian langsung atas transaksi yang telah dilakukan dan sering kali digunakan oleh *platform digital* sebagai strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Dalam aplikasi seperti Shopee, *cashback* sering diberikan dalam bentuk koin Shopee atau saldo digital yang dapat digunakan untuk pembelian berikutnya. Program ini menambah nilai psikologis positif pada konsumen karena mereka merasa mendapatkan keuntungan tambahan.

2.1.3 Minat Belanja Online

Minat belanja *online* adalah keinginan dan kecenderungan seseorang untuk melakukan pembelian barang atau jasa melalui *platform digital*. Menurut (Sutedjo, 2021), minat beli dapat diartikan sebagai kecenderungan responden untuk melakukan pembelian suatu produk. Minat belanja *online* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti promosi, kenyamanan, harga, keamanan, dan pengalaman sebelumnya. Dalam konteks mahasiswa, minat ini juga dipengaruhi oleh keterjangkauan harga dan promosi seperti diskon dan *cashback*.

2.1.4 Mahasiswa sebagai Konsumen Digital

Mahasiswa merupakan salah satu segmen konsumen digital yang aktif dalam menggunakan platform e-commerce. Mereka cenderung responsif terhadap promo dan teknologi, namun tetap memperhatikan aspek harga karena keterbatasan finansial. Menurut (Lombok & Samadi, 2022), mahasiswa memiliki preferensi tinggi terhadap fitur-fitur promosi seperti diskon, cashback, dan gratis ongkir karena mereka mencari efisiensi dalam pengeluaran. Faktor kenyamanan, kemudahan, dan kepraktisan juga sangat memengaruhi keputusan belanja online mahasiswa.

2.1.5 Shopee

Mahasiswa Shopee adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi jual beli secara daring melalui aplikasi maupun situs web. Shopee pertama kali diluncurkan oleh Sea Group pada tahun 2015 di Singapura dan kini telah berkembang pesat menjadi salah satu marketplace terbesar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Platform ini dirancang untuk memberikan pengalaman belanja online yang mudah, aman, dan terjangkau dengan fitur-fitur unggulan seperti gratis ongkir, diskon harian, flash sale, cashback, dan sistem pembayaran digital seperti ShopeePay.

Di Indonesia, Shopee menjadi sangat populer terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa karena banyaknya promosi yang ditawarkan dan kemudahan dalam bertransaksi. Shopee juga secara aktif mengadakan kampanye besar seperti 9.9, 11.11, dan 12.12 yang memberikan berbagai penawaran menarik. Kombinasi antara strategi pemasaran digital, layanan logistik yang terintegrasi, dan kemudahan penggunaan membuat Shopee menjadi salah satu aplikasi belanja online yang paling sering digunakan di Indonesia.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir yang akan dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada kajian pustaka yang dilakukan dan menggambarkan tentang keterkaitan antar setiap variabel-variabel independen yang memengaruhi variabel dependen yang dibentuk dalam sebuah kerangka berfikir. Berdasarkan hasil kajian diatas, maka kerangka berfikir yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah :

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir

Sumber : Diolah Peneliti (2025)

Keterangan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Promosi (X₁), Diskon (X₂), dan Cashback (X₃) terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa (Y) di aplikasi Shopee. Setiap variabel bebas (X₁, X₂, X₃) diasumsikan memiliki pengaruh langsung terhadap variabel terikat (Y). Adapun penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. X₁ (Promosi): Merupakan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan Shopee untuk menarik perhatian mahasiswa melalui iklan digital, notifikasi aplikasi, atau promosi di media sosial.
2. X₂ (Diskon): Merupakan potongan harga langsung yang diberikan oleh Shopee dalam periode tertentu yang bertujuan untuk menstimulasi pembelian produk.
3. X₃ (Cashback): Insentif berupa pengembalian sebagian dana dalam bentuk saldo atau voucher yang dapat digunakan kembali untuk transaksi selanjutnya.
4. Y (Minat Belanja Online Mahasiswa): Merupakan keinginan atau kecenderungan mahasiswa untuk melakukan pembelian melalui platform Shopee secara digital berdasarkan persepsi terhadap promosi, diskon, dan cashback.

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Promosi (X_1) berpengaruh positif terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa (Y).

H2: Diskon (X_2) berpengaruh positif terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa (Y).

H3: Peng Cashback (X_3) berpengaruh positif terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa (Y).

H4: Promosi, Diskon, dan Cashback secara simultan berpengaruh terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa (Y).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1.	Rahayu (2021)	Pengaruh Diskon dan Cashback terhadap Keputusan Pembelian di E-Commerce	Diskon dan cashback berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.	Relevan karena mengkaji dua variabel utama, yaitu diskon dan cashback dalam e-commerce.
2.	Wulandari & Putri (2022)	Promosi Digital dan Minat Beli Konsumen Generasi Z pada Marketplace Shopee	Promosi digital secara signifikan memengaruhi minat beli, khususnya di kalangan mahasiswa.	Sangat relevan karena fokus pada promosi dan mahasiswa sebagai objek.
3.	Siregar (2020)	Pengaruh Cashback terhadap Loyalitas Konsumen Pengguna Shopee	Cashback dapat mendorong loyalitas dan pembelian berulang pada	Menunjukkan bahwa cashback berperan penting dalam membentuk

			pengguna aktif Shopee.	kebiasaan belanja online.
4.	Lestari & Hidayat (2023)	Pengaruh Promosi, Harga, dan Kemudahan Transaksi terhadap Minat Belanja Online di Kalangan Mahasiswa	Promosi menjadi faktor dominan dalam mendorong minat belanja online, terutama jika digabungkan dengan penawaran harga menarik.	Relevan karena mencakup promosi dan respon mahasiswa terhadapnya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada april 2025 sampai mei 2025

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer : Diperoleh melalui kuesioner online yang disebarakan kepada mahasiswa pengguna Shopee.
2. Data Sekunder: Literatur dari jurnal, buku, dan laporan terkait pengaruh diskon dan cashback terhadap minat belanja online.

3.3 Metode Pengumpulan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian adalah mahasiswa aktif jurusan manajemen informatika (D3/D4) di politeknik negeri sriwijaya kota Palembang yang pernah berbelanja di Shopee dalam 3 bulan terakhir.

3.3.2 Sampel

- Teknik pengambilan sampel: Purposive Sampling (mahasiswa yang memenuhi kriteria).
- Ukuran sampel dihitung dengan rumus Slovin (contoh):

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Dengan:

N = Total populasi (misal: 500 mahasiswa).

e = Margin of error (10%).

Hasil: 95 responden

3.3.3 Kriteria Sampel

1. Mahasiswa aktif.
2. Pernah berbelanja di Shopee dalam 3 bulan terakhir.
3. Bersedia mengisi kuesioner.

3.4 Metode Pengumpulan Data

A. Kuesioner Online:

- Menggunakan skala Likert 1–5 (1=Sangat Tidak Setuju, 5=Sangat Setuju).
- Pertanyaan mencakup variabel diskon (X_1), cashback (X_2), dan minat belanja (Y).
- Contoh pertanyaan:
- "Seberapa besar diskon memengaruhi keputusan Anda berbelanja di Shopee?"
- "Apakah cashback membuat Anda lebih sering berbelanja di Shopee?"

3.5 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala pengukuran
Diskon (x_1)	Persentase diskon, frekuensi promo diskon, jenis produk yang didiskon.	Likert 1–5
Cashback (X_2)	Jumlah cashback, kemudahan klaim, jenis cashback (langsung/voucher).	Likert 1–5
Minat Belanja (Y)	Frekuensi belanja, kemungkinan pembelian ulang, rekomendasi ke orang lain.	Likert 1–5

3.6 Uji Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

- Menggunakan Pearson Product Moment.
- Item pertanyaan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (nilai r_{tabel} untuk $n = 95$

dan $\alpha = 0.05$ adalah 0.202).

3.6.2 Uji Reliabilitas

- Menggunakan Cronbach's Alpha.
- Instrumen reliabel jika nilai $\alpha \geq 0.60$

3.7 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas:

- Metode: Kolmogorov-Smirnov.
- Data normal jika signifikansi > 0.05 .

2. Uji Multikolinearitas:

- Dilihat dari nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.10 .

3. Uji Heteroskedastisitas:

- Metode: Scatterplot atau Glejser.
- Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola jelas pada scatterplot.

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif pada variabel penelitian dilakukan dengan cara mengkategorikan skor total dari variabel tersebut. Skor dikategorikan dari masing-

masing variabel penelitian, kemudian dikelompokkan ke dalam dua kategori meliputi usia dan jenis kelamin.

Jenis kelamin dibedakan menjadi dua yaitu :

1. laki-laki
2. perempuan.

Usia dibagi hanya menjadi 1 kategori yaitu :

1. usia 19 sampai 23 tahun

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

- Persamaan regresi:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y : Minat belanja.

X_1 : Diskon.

X_2 : Cashback.

3.8.3 Uji Hipotesis

- Uji F: Menguji pengaruh simultan diskon dan cashback terhadap minat belanja.
- Uji t: Menguji pengaruh parsial masing-masing variabel.
- Koefisien Determinasi (R^2): Menunjukkan kontribusi variabel independen terhadap dependen.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 karakteristik responden

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa on going di Palembang sebanyak 95 orang. Karakteristik responden adalah semester mahasiswa tersebut. Hasil dari masing-masing karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 4.1 Semester Responden

semester	Jumlah	Persentas (%)
2	9	9
4	15	16
6	22	23
8	45	47
Total	95	96

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa responden dengan semester 2 sebanyak 9, semester 4 sebanyak 15, semester 6 sebanyak 22, dan semester 8 sebanyak 45, artinya responden terbanyak adalah semester 8.

4.2 statistik deskriptif variabel penelitian

Berikut ini jumlah jawaban responden dari butir pertanyaan masing-masing variabel :

Tabel 4.2 statistik deskriptif variabel kepaahaman terhadap diskon dan cashbak

No	Kuisisioner	Tanggapan					Rata-rata
		sts	ts	bs	s	st	
1	Saya memahami arti dari diskon dan cashback saat berbelanja online.	1	2	6	30	56	4,45
2	Saya sering menemukan fitur cashback saat menggunakan aplikasi Shopee.	0	5	15	32	45	4,18
3	Saya mengetahui perbedaan antara diskon dan cashback.	0	1	10	25	59	4,49
4	Saya pernah menggunakan voucher diskon saat belanja di Shopee.	4	13	26	52	95	4,32

5	Saya pernah menggunakan voucher cashback saat belanja di Shopee.	1	3	11	31	31	4,30
---	--	---	---	----	----	----	------

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut, dapat diketahui bahwa rata-rata tertinggi diperoleh sebesar **4,49** pada pernyataan "Saya mengetahui perbedaan antara diskon dan cashback". Sementara itu, rata-rata terendah ada pada nilai **4,18** untuk pernyataan "Saya sering menemukan fitur cashback saat menggunakan aplikasi Shopee".

Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki pemahaman yang sangat baik dan mampu membedakan dengan jelas antara konsep diskon dan cashback. Namun, temuan bahwa item mengenai frekuensi menemukan fitur cashback menjadi yang terendah—walaupun nilainya masih sangat tinggi—dapat mengindikasikan bahwa responden merasa fitur cashback tidak *selalu* muncul atau tidak sesering penawaran diskon. Oleh karena itu, ke depannya pihak Shopee dapat lebih meningkatkan visibilitas atau frekuensi penawaran berbasis cashback agar lebih mudah ditemukan oleh pengguna.

Tabel 4.3 statistik deskriptif variabel penggunaan terhadap diskon dan cashback

No	Kuisisioner	Tanggapan					Rata-rata
		sts	ts	bs	s	st	
1	Diskon membuat saya merasa lebih hemat saat berbelanja.	0	3	13	31	48	4,30
2	Cashback membuat saya merasa lebih hemat saat berbelanja.	1	4	12	34	44	4,22
3	Saya cenderung mengecek promo diskon terlebih dahulu sebelum berbelanja.	0	3	12	28	52	4,35
4	Saya cenderung mengecek promo Cashback terlebih dahulu sebelum berbelanja..	0	4	18	25	96	4,23
5	Saya merasa puas dengan pengalaman saya menggunakan diskon dan cashback di Shopee.	0	4	16	27	48	4,25

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.3, dapat dianalisis tanggapan responden mengenai penggunaan diskon dan cashback. Rata-rata tertinggi sebesar 4,35

terdapat pada pernyataan "Saya cenderung mengecek promo diskon terlebih dahulu sebelum berbelanja". Sementara itu, rata-rata terendah sebesar 4,22 ditemukan pada pernyataan "Cashback membuat saya merasa lebih hemat saat berbelanja".

Hal ini mengindikasikan bahwa diskon memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap perilaku belanja responden, di mana mencari promo diskon telah menjadi kebiasaan atau langkah awal sebelum bertransaksi. Di sisi lain, meskipun responden setuju bahwa cashback membuat hemat, skornya menjadi yang terendah. Jika dibandingkan dengan skor diskon (4,30), temuan ini bisa berarti bahwa potongan harga langsung dari diskon memberikan sensasi 'hemat' yang lebih instan dan nyata bagi pengguna dibandingkan cashback.

Tabel 4.4 statistik deskriptif variabel keterbantuan terhadap diskon dan cashbak

No	Kuisisioner	Tanggapan					Rata-rata
		sts	ts	bs	s	st	
1	Promo diskon yang ditawarkan Shopee cukup menarik dan menguntungkan.	0	3	13	36	43	4,25
2	Promo cashback yang ditawarkan Shopee cukup menarik dan menguntungkan.	1	3	22	28	41	4,13
3	Saya merasa terbantu secara finansial dengan adanya fitur diskon.	0	5	18	31	41	4,13
4	Saya merasa terbantu secara finansial dengan adanya fitur cashback.	0	5	14	34	42	4,18

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, dapat diuraikan persepsi responden mengenai sejauh mana diskon dan cashback dapat membantu mereka. Rata-rata tertinggi sebesar 4,25 diraih oleh pernyataan "Promo diskon yang ditawarkan Shopee cukup menarik dan menguntungkan". Sementara itu, nilai rata-rata terendah sebesar 4,13 ditemukan pada dua pernyataan sekaligus, yaitu "Promo cashback yang ditawarkan Shopee cukup menarik dan menguntungkan" dan "Saya merasa terbantu secara finansial dengan adanya fitur diskon".

Temuan ini kembali memperkuat bahwa promosi dalam bentuk diskon dianggap sebagai penawaran yang paling menarik di mata responden. Namun, ada hal menarik untuk dianalisis: meskipun diskon dianggap lebih menarik, namun

dalam hal 'merasa terbantu secara finansial', cashback (4,18) justru dinilai sedikit lebih tinggi daripada diskon (4,13). Ini dapat mengindikasikan bahwa walaupun potongan harga langsung lebih menarik, akumulasi cashback memberikan dampak 'bantuan finansial' yang lebih terasa bagi sebagian responden untuk pembelanjaan berikutnya.

Tabel 4.5 statistik deskriptif variabel kelayakan terhadap diskon dan cashbak

No	Kuisisioner	Tanggapan					Rata-rata
		sts	ts	bs	s	st	
1	Fitur cashback membuat saya lebih loyal kepada aplikasi Shopee.	1	5	18	27	44	4,13
2	Fitur diskon membuat saya lebih loyal kepada aplikasi Shopee..	1	5	24	23	42	4,05
3	Promo diskon dan cashback mendorong saya untuk membeli produk yang awalnya tidak saya butuhkan.	2	8	14	29	42	4,06
4	Saya merasa promo diskon meningkatkan keinginan saya untuk terus berbelanja online.	2	4	20	31	38	4,04
5	Saya merasa promo cashback meningkatkan keinginan saya untuk terus berbelanja online.	0	7	13	39	36	4,09
6	Promo diskon mendorong saya untuk belanja lebih sering.	0	2	14	31	48	4,31
7	Promo cashback mendorong saya untuk belanja lebih sering.	2	4	18	30	41	4,09

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Tabel 4.5 menyajikan data mengenai pengaruh diskon dan cashback terhadap kelayakan dan perilaku belanja responden. Rata-rata tertinggi sebesar 4,31 terdapat pada pernyataan "Promo diskon mendorong saya untuk belanja lebih sering". Sementara itu, rata-rata terendah, meskipun nilainya masih sangat tinggi, berada pada skor 4,04 untuk pernyataan "Saya merasa promo diskon meningkatkan keinginan saya untuk terus berbelanja online".

Skor tertinggi secara jelas menunjukkan bahwa diskon adalah pendorong utama untuk meningkatkan frekuensi belanja pengguna. Ini berarti promo potongan harga langsung sangat efektif dalam memicu transaksi berulang.

Namun, sebuah temuan yang sangat menarik adalah pada aspek loyalitas. Responden merasa lebih loyal karena fitur cashback (4,13) dibandingkan dengan diskon (4,05). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun diskon mendorong pembelian yang lebih sering, cashback memiliki peran yang lebih kuat dalam mengikat pengguna pada aplikasi Shopee untuk jangka panjang, kemungkinan karena adanya 'saldo' atau koin yang membuat mereka kembali.

4.3 Uji Intrumen penelitian

4.3.1 uji validitas

Untuk menguji tingkat validasi dalam penelitian ini menggunakan *bivariate pearson* dengan membandingkan nilai r_{hitung} dan r_{tabel} dicari pada taraf signifikansi 0,05 dan $(n) = 95$ maka didapat r_{tabel} sebesar 0,202. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai r positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.6 statistik deskriptif variabel kephahaman terhadap diskon dan cashbak

Pertanyaan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
K1	0,202	0,666	Valid
K2	0,202	0,846	Valid
K3	0,202	0,795	Valid
K4	0,202	0,738	Valid
K5	0,202	0,679	Valid

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.6, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan untuk variabel kelayakan terhadap diskon dan cashback memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,202) dan bernilai positif. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.7 statistik deskriptif variabel penggunaan terhadap diskon dan cashbak

Pertanyaan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
------------	-------------	--------------	------------

P1	0,202	0.740	Valid
P2	0,202	0,761	Valid
P3	0,202	0,826	Valid
P4	0,202	0,785	Valid
P5	0,202	0,802	Valid

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 47, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan untuk variabel penggunaan terhadap diskon dan cashback memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,202). Oleh karena itu, seluruh butir pertanyaan tersebut dapat disimpulkan valid.

Tabel 4.8 statistik deskriptif variabel keterbantuan terhadap diskon dan cashbak

Pertanyaan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
KT1	0,202	0.642	Valid
KT 2	0,202	0,838	Valid
KT 3	0,202	0,799	Valid
KT 4	0,202	0,803	Valid

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.8, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan untuk variabel keterbantuan terhadap diskon dan cashback memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,202). Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

Tabel 4.9 statistik deskriptif variabel kelayakan terhadap diskon dan cashbak

Pertanyaan	r_{tabel}	r_{hitung}	Keterangan
L1	0,202	0.763	Valid
L 2	0,202	0,741	Valid

L 3	0,202	0,842	Valid
L 4	0,202	0,832	Valid
L 5	0,202	0,515	Valid
L 6	0,202	0,723	Valid
L7	0,202	0,847	Valid

Sumber : Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.9, diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan untuk variabel Loyalitas (Y) memiliki nilai r_{hitung} yang lebih besar dari r_{tabel} (0,202). Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid.

4.3.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas untuk menentukan apakah instrumen reliabel atau tidak dengan menggunakan nilai batasan 0,60. Jika hasil uji validitas menghasilkan nilai *cronbach's alpha* > 0,60 maka variabel tersebut reliabel, sementara jika hasil *cronbach's alpha* < 0,60 maka variabel tersebut tidak reliabel.

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kepahaman	0,804	0,600	Reliabel
penggunaan	0,841	0,600	Reliabel
keterbantuan	0,807	0,600	Reliabel
Loyalitas	0,874	0,600	Reliabel

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Hasil pengujian reliabilitas untuk seluruh variabel penelitian disajikan pada Tabel [nomor tabel Anda]. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Cronbach's Alpha, diketahui bahwa semua variabel memiliki nilai Alpha yang lebih besar dari nilai kritis 0,60. Variabel tersebut adalah Kepahaman (0,804), Penggunaan (0,841), Keterbantuan (0,807), dan Loyalitas (0,874). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini reliabel dan konsisten.

4.4 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolonieritas dan heteroskedastisitas pada model regresi.

1.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah data menyebar normal atau tidak. Dilakukan uji normalitas dengan metode grafik scatterplot dan metode *kolmogorov-smirnov*.

Gambar 4.2 Scatterplot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Uji normalitas dengan metode *kolmogorov-smirnov* untuk mengetahui distribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih dari 0,05.

Tabel 4.11. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Metode *Kolmogorov-Smirnov*.

<i>Sig</i>	Nilai Kritis	Keterangan
000	0,05	tidak berdistribusi normal.

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.11, diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) yang diperoleh adalah 0,000. Karena nilai 0,000 lebih kecil dari nilai kritis 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan secara statistik bahwa data residual tidak berdistribusi secara normal.

1.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas dalam model regresi saling berkorelasi atau tidak. Variabel dikatakan bebas multikolinearitas jika nilai VIF < 5 , atau nilai *tolerance* $> 0,10$.

Tabel 4.12. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	<i>Tolerance</i>	Keterangan
Kepahaman	17	0,993	Bebas Multikolinearitas
penggunaan	1,161	0,861	Bebas Multikolinearitas
keterbantuan	1,168	0,856	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.12 hasil pengujian multikolinearitas yang dilakukan, dapat diketahui bahwa variabel promosi, kualitas produk dan citra merek tidak mengalami gejala multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0,1.

1.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians. Dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode grafik scatterplot dan uji glejser.

Gambar 4.3. Scatterplot Heteroskedastisitas

Tabel 4.13. Hasil Uji Glejser

Variabel	<i>Abs Residual</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Kepahaman	0.111	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
penggunaan	0.002	0,05	Bebas Heteroskedastisitas
keterbantuan	0.023	0,05	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji heteroskedastisitas, variabel kefahaman mempunyai nilai signifikansi *abs residual* 0,111, penggunaan mempunyai nilai signifikansi *abs residual* 0,002 dan keterbantuan mempunyai nilai signifikansi *abs residual* 0,766 Ketiga variabel ini memiliki nilai signifikansi lebih besar *abs residual* 0.05, maka dinyatakan bahwa secara keseluruhan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.1 Uji Hipotesis

4.5.1 Regresi Linear Berganda

Tabel 4.13. Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	B	<i>Std Error</i>
Konstanta	0,246	0,698

Kepahaman	0,244	0,105
penggunaan	0,660	0,112
keterbantuan	0,088	0,110

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.13 yang disajikan, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$I_1 = -0,246 + 0,244(k_1) + 0,660(p_1) + 0,088(kt_1) + e$$

Dari persamaan regresi tersebut, dapat diuraikan interpretasi dari setiap koefisien sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (a) sebesar -0,246. Nilai ini memiliki arti bahwa jika semua variabel independen yaitu Kualitas Layanan (k₁), Harga (p₁), dan Brand Trust (kt₁) bernilai nol, maka nilai Loyalitas Pelanggan (I₁) akan sebesar -0,246.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kualitas Layanan (X₁) menunjukkan angka sebesar 0,244. Karena nilainya positif, hal ini berarti variabel Kualitas Layanan berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. Setiap peningkatan variabel Kualitas Layanan sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan Loyalitas Pelanggan sebesar 0,244 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Harga (X₂) menunjukkan angka sebesar 0,660. Karena nilainya positif, hal ini berarti variabel Harga berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. Setiap peningkatan variabel Harga sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan Loyalitas Pelanggan sebesar 0,660 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Nilai koefisien regresi variabel Brand Trust (X₃) menunjukkan angka sebesar 0,088. Karena nilainya positif, hal ini berarti variabel Brand Trust berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan. Setiap peningkatan variabel Brand Trust sebesar satu satuan akan diikuti dengan peningkatan Loyalitas Pelanggan sebesar 0,088 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

4.5.2 Uji F

Uji F simultan bertujuan untuk menguji apakah hipotesis yang menjelaskan kualitas layanan, harga dan *brand image* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan Telkomsel pada Mahasiswa Pascasarjana IPB.

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan nilai $F_{tabel} = F(k;n-k) = F(3,92) = 2,704$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka terdapat pengaruh variabel independen kualitas

layanan, harga dan *brand image* secara bersama-sama atau simultan dapat menerangkan variabel loyalitas pelanggan.

Tabel 4.14. Hasil Uji F

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig
Regresi	32,323	3	10,774	16,888	0,000
Residual	56,144	88	2638		
Total	88,867	91			

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 diperoleh nilai F-hitung sebesar 16,888 dengan F-tabel = 2,71 (yang artinya F-hitung > F-tabel (16,888 > 2,71)) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel-variabel independen Kepahaman, penggunaan dan keterbantuan secara bersama-sama atau simultan dapat menerangkan variabel kelayakan

4.5.3 Uji T

Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ dengan nilai $T_{tabel} = T\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right) = T(0,025;91) = 1,986$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen (X) secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.15. Hasil Uji T

Variabel	B	T hitung	Sig
Kepahaman	0,244	2,334	0,022
penggunaan	0,660	5,866	0,000
keterbantuan	0,088	0,801	0,425

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Pengaruh Kepahaman terhadap kelayakan Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai t hitung untuk variabel kephahaman sebesar 2,334 dan nilai signifikansi 0,022. Hal ini berarti t-hitung > t-tabel (2,334 > 1,987) dan nilai signifikansi $< 0,05$ (0,022 < 0,05). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel kephahaman secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kelayakan. Besarnya pengaruh kepeahaman terhadap [variabel dependen Anda] adalah 0,244 atau 24,4%.

Pengaruh Penggunaan terhadap kelayakan Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai t hitung untuk variabel penggunaan sebesar 5,866 dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini berarti $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($5,866 > 1,987$) dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya bahwa variabel penggunaan secara individual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelayakan. Besarnya pengaruh penggunaan terhadap [variabel dependen Anda] adalah 0,660 atau 66,0%.

Pengaruh Keterbantuan terhadap kelayakan Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai t hitung untuk variabel keterbantuan sebesar 0,801 dan nilai signifikansi 0,425. Hal ini berarti $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,801 < 1,987$) dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,425 > 0,05$). Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya bahwa variabel keterbantuan secara individual tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap [variabel dependen Anda]. Besarnya pengaruh keterbantuan terhadap kelayakan adalah 0,088 atau 8,8%.

4.5.4 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen (x) terhadap variasi (naik/turunnya) variabel dependen (y). Dengan kata lain, variabel y dapat dijelaskan oleh variabel x sebesar $r^2\%$ dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Berikut hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 4.15. Hasil Koefisien Determinasi

S	<i>R-Square</i>	<i>R-Square(Adj)</i>
0,79875	0,365	0,344

Sumber: Data Primer, Diolah 2025

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai korelasi (R) sebesar 34,4. Nilai ini menunjukkan adanya hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen.

Ini artinya bahwa secara bersama-sama variabel k_1 , p_1 , dan kt_1 dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen l_1 sebesar 34,4%, sedangkan sisanya sebesar 65,6% ($100\% - 34,4\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.6 Pembahasan Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel diskon dan cashback memiliki pengaruh yang berbeda terhadap minat belanja online mahasiswa di aplikasi Shopee.

Dari analisis deskriptif, rata-rata skor tertinggi pada pemahaman dan penggunaan lebih banyak dimiliki oleh diskon, yang berarti mahasiswa lebih familiar, lebih sering memanfaatkan, serta merasa lebih tertarik terhadap promosi diskon dibanding cashback. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil regresi linier berganda, di mana variabel “penggunaan” yang erat kaitannya dengan intensitas pemanfaatan diskon, memiliki koefisien terbesar sebesar 0,660 dan signifikan ($p < 0,05$).

Sementara itu, cashback meskipun tidak sekuat diskon dalam memicu pembelian langsung, ternyata memiliki peran penting dalam membentuk loyalitas. Hal ini terlihat dari skor rata-rata pada pernyataan “fitur cashback membuat saya lebih loyal kepada Shopee” yang lebih tinggi dibanding diskon. Dengan demikian, meskipun diskon lebih efektif dalam memicu pembelian instan, cashback memiliki daya ikat jangka panjang terhadap konsumen.

Uji T membuktikan bahwa variabel penggunaan (diskon) dan kepehaman (pengetahuan akan promo) berpengaruh signifikan terhadap loyalitas (minat belanja ulang), sedangkan keterbantuan tidak signifikan secara statistik, meskipun tetap memiliki kontribusi positif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

- **Diskon** lebih efektif dalam menarik minat belanja awal dan meningkatkan frekuensi belanja.
- **Cashback** berperan dalam membangun loyalitas dan minat belanja jangka panjang.
- **Penggunaan promo** menjadi indikator paling kuat dalam mempengaruhi minat belanja mahasiswa di Shopee.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap 95 responden mahasiswa aktif pengguna Shopee, dapat disimpulkan bahwa:

1. Diskon memiliki pengaruh signifikan terhadap minat belanja online mahasiswa. Diskon memberikan kesan langsung terhadap penghematan dan mendorong tindakan pembelian secara cepat.
2. Cashback juga berpengaruh terhadap minat belanja, namun lebih kepada aspek loyalitas dan pembelian berulang karena memberikan keuntungan jangka panjang.
3. Penggunaan diskon menjadi faktor paling dominan dalam memengaruhi keputusan belanja, sedangkan keterbantuan memiliki pengaruh yang tidak signifikan meskipun tetap berkontribusi positif.
4. Secara simultan, ketiga variabel (kepahaman, penggunaan, dan keterbantuan) berpengaruh terhadap minat belanja mahasiswa di Shopee, ditunjukkan oleh nilai F-hitung yang lebih besar dari F-tabel dan signifikansi di bawah 0,05.

5.2 Saran

1. Untuk pihak Shopee, disarankan untuk tetap fokus pada promosi diskon yang langsung terlihat oleh pengguna, namun tidak mengabaikan penguatan program cashback untuk menjaga loyalitas konsumen.
2. Untuk mahasiswa sebagai konsumen digital, diharapkan mampu memilih dan memanfaatkan jenis promo secara bijak agar tidak hanya tergiur pada potongan harga tetapi juga mempertimbangkan efisiensi jangka panjang dari cashback.

DAFTAR PUSTAKA

- Lombok, R., & Samadi, M. (2022). *Preferensi Konsumen Mahasiswa terhadap Promosi Online di E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi Digital*, 10(1), 45–56.
- Lestari, R., & Hidayat, A. (2023). *Pengaruh Promosi dan Harga terhadap Minat Belanja Online Mahasiswa*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 7(2), 112–123.
- Pramesti, A., Rizki, T., & Wahyuni, S. (2023). *Efektivitas Program Cashback dalam Loyalitas Konsumen Shopee*. *Jurnal Marketing Digital*, 5(1), 78–90.
- Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Diskon dan Cashback terhadap Keputusan Pembelian di E-Commerce*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 56–63.
- Rusni, A., & Solihin, A. (2022). *Strategi Diskon dalam Meningkatkan Penjualan di Marketplace*. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 8(1), 33–40.
- Siregar, M. (2020). *Cashback sebagai Strategi Retensi Konsumen Shopee*. *Jurnal Ekonomi Modern*, 6(2), 99–108.
- Sutedjo, D. (2021). *Minat Beli Konsumen dalam Platform E-Commerce: Studi Mahasiswa Indonesia*. *Jurnal Perilaku Konsumen Digital*, 4(3), 134–145.

Lampiran

1. jawaban rersponden kepahaman

no	K1	K2	K3	K4	K5
1	5	5	5	4	5
2	4	4	5	5	5
3	5	5	5	5	5
4	5	5	5	5	5
5	3	4	4	3	4
6	4	3	3	3	3
7	4	3	4	3	3
8	5	5	4	5	5
9	5	5	4	5	4
10	5	5	5	5	5
11	4	5	5	4	5
12	4	5	5	4	4
13	4	4	5	5	4
14	4	4	5	4	4
15	5	5	5	5	5
16	5	3	5	5	3
17	5	4	5	4	4
18	5	5	5	5	5
19	4	5	4	4	5
20	4	5	5	5	5
21	5	5	4	5	4
22	4	5	5	5	4
23	5	5	5	5	2
24	5	2	4	2	4
25	5	4	5	5	1
26	5	5	5	5	5
27	5	5	5	5	5
28	5	5	5	5	5
29	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5
31	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5
36	4	4	4	4	4
37	3	3	3	3	3
38	4	3	3	4	4
39	2	2	2	3	2
40	5	5	5	5	4
41	4	3	4	4	4

42	3	3	4	4	3
43	3	4	4	5	4
44	5	4	3	3	4
45	4	3	4	3	3
46	4	2	4	4	4
47	4	3	3	4	3
48	4	4	5	4	4
49	4	4	5	4	5
50	3	3	3	4	4
51	1	2	4	5	5
52	5	5	5	5	5
53	4	5	5	5	5
54	5	4	5	5	5
55	5	4	5	5	4
56	5	5	5	5	5
57	5	4	4	4	4
58	2	4	4	5	5
59	4	4	3	4	4
60	4	3	4	4	5
61	4	3	4	4	3
62	3	4	3	2	4
63	4	4	4	3	4
64	4	3	3	4	3
65	4	3	5	5	4
66	5	4	5	5	5
67	5	5	5	4	5
68	5	5	4	4	4
69	5	4	5	5	5
70	5	4	5	5	5
71	5	5	5	5	5
72	4	4	4	4	5
73	4	4	5	5	5
74	5	4	5	5	5
75	5	5	5	5	4
76	5	5	5	5	5
77	5	5	5	4	5
78	4	5	5	5	5
79	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5
82	5	5	4	5	5
83	5	5	5	5	5
84	5	4	4	3	4
85	5	5	5	5	5

86	5	2	5	2	5
87	5	3	4	2	4
88	5	4	5	4	4
89	5	4	3	4	4
90	5	4	5	3	3
91	4	5	5	3	3
92	5	4	4	3	5
93	5	4	5	3	3
94	4	5	5	3	3
95	5	4	4	3	5

2. jawaban rersponden penggunaan

no	P1	P2	P3	P4	P5
1	4	5	5	5	5
2	5	3	5	3	5
3	5	4	5	5	5
4	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4
6	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5
8	4	4	4	4	4
9	3	5	5	4	4
10	4	4	3	4	4
11	4	4	4	4	5
12	4	5	4	4	4
13	5	5	5	5	5
14	4	4	4	5	5
15	4	3	4	3	3
16	3	3	4	4	5
17	3	4	4	5	4
18	5	4	5	5	5
19	5	3	5	3	3
20	5	5	4	4	5
21	5	3	5	3	5
22	4	5	4	3	4
23	5	5	5	5	5
24	4	5	4	5	4
25	4	4	5	5	4
26	5	2	5	2	5
27	5	1	5	2	4
28	5	2	4	3	2
29	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5
31	5	5	5	5	5

32	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5
39	4	3	4	3	3
40	3	3	3	3	3
41	4	4	4	4	4
42	3	2	3	2	3
43	5	5	5	5	5
44	4	4	4	4	3
45	4	4	3	3	3
46	4	4	4	4	3
47	5	4	4	4	4
48	4	4	3	3	3
49	3	4	4	5	5
50	3	4	5	4	4
51	5	4	5	5	4
52	5	4	4	5	4
53	4	4	4	4	4
54	3	4	4	2	2
55	5	5	5	5	5
56	3	4	5	5	5
57	4	3	3	3	4
58	5	5	5	3	5
59	5	5	5	4	5
60	5	4	5	4	4
61	2	2	3	4	5
62	4	4	4	4	3
63	3	4	4	4	3
64	4	3	4	3	3
65	4	4	3	3	3
66	4	4	4	3	3
67	3	3	2	3	4
68	4	4	4	5	4
69	5	5	5	5	5
70	5	5	5	5	5
71	4	5	5	5	5
72	5	5	5	4	4
73	5	5	5	4	5
74	5	5	5	5	4
75	5	5	5	5	5

76	5	5	5	5	4
77	5	5	5	5	5
78	5	5	5	5	5
79	5	5	5	4	4
80	5	5	5	5	5
81	5	5	5	5	5
82	5	5	5	5	5
83	5	5	5	5	5
84	4	4	5	5	5
85	5	5	5	5	5
86	5	5	5	5	5
87	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4
89	2	5	2	5	2
90	3	4	3	4	3
91	4	4	5	5	5
92	3	4	3	4	2
93	4	3	3	5	5
94	2	3	2	3	3
95	4	4	3	3	4

3. jawaban rersponden keterbantuan

no	KT1	KT2	KT3	KT4
1	4	4	3	4
2	5	5	3	5
3	4	5	5	5
4	5	5	5	5
5	5	5	5	5
6	5	5	5	5
7	5	5	5	4
8	5	5	4	4
9	3	4	3	4
10	5	5	4	4
11	4	4	4	5
12	5	4	3	3
13	5	5	5	5
14	5	4	4	4
15	4	3	4	4
16	3	4	4	4
17	4	4	2	3
18	5	4	3	3
19	5	3	4	4
20	4	5	4	4
21	5	3	2	3

22	3	3	5	4
23	4	5	4	4
24	4	4	5	5
25	4	5	4	5
26	5	3	2	3
27	4	2	4	2
28	2	3	4	3
29	5	5	5	5
30	5	5	5	5
31	5	5	5	5
32	5	5	5	5
33	5	5	5	5
34	5	5	5	5
35	5	5	5	5
36	5	5	5	5
37	5	5	5	5
38	5	5	5	5
39	4	3	4	4
40	3	3	3	3
41	4	4	4	4
42	3	2	3	3
43	5	5	5	5
44	4	4	4	3
45	5	4	3	4
46	3	4	3	4
47	4	4	3	3
48	4	3	3	4
49	4	4	5	4
50	3	3	4	4
51	3	3	4	4
52	4	4	5	4
53	4	4	4	4
54	3	1	2	5
55	5	5	5	5
56	5	5	5	5
57	4	4	4	4
58	5	5	5	5
59	5	4	5	4
60	3	3	3	3
61	5	5	5	5
62	2	3	3	4
63	4	3	4	3
64	4	5	4	4
65	4	4	3	3

66	3	3	3	4
67	2	3	4	3
68	3	3	4	4
69	5	5	5	5
70	4	5	5	5
71	4	5	4	5
72	5	5	5	5
73	4	5	5	5
74	4	5	5	4
75	5	4	4	5
76	5	5	5	5
77	4	5	5	5
78	4	4	4	4
79	4	4	4	4
80	5	5	5	5
81	4	4	5	5
82	5	5	5	5
83	5	5	5	5
84	5	5	5	5
85	4	5	5	5
86	4	4	4	4
87	4	4	3	4
88	5	3	2	2
89	5	2	5	2
90	4	3	3	4
91	5	4	4	5
92	3	3	4	2
93	4	4	5	2
94	5	3	4	5
95	4	3	3	5

4. jawaban responden kelolayan

no	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	3	1	3	3	5	5	3
3	5	3	4	4	3	4	5
4	5	4	5	4	5	5	5
5	4	4	5	5	4	5	5
6	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	4	5	5	5
8	4	4	3	4	4	4	4
9	4	3	4	4	4	5	5
10	4	4	3	4	3	4	3
11	5	5	4	4	4	5	5

12	4	4	4	4	3	4	4
13	5	5	5	5	5	5	5
14	4	5	4	4	5	5	5
15	3	4	4	4	4	3	4
16	3	4	3	3	3	3	4
17	3	3	2	2	3	3	2
18	3	2	3	5	5	3	2
19	2	3	3	4	5	4	5
20	5	5	5	4	3	3	3
21	2	2	3	2	5	4	3
22	3	4	5	5	3	4	4
23	3	2	5	4	5	4	5
24	5	3	4	4	5	4	4
25	5	4	4	5	4	5	4
26	5	1	1	2	5	2	1
27	3	4	4	2	5	2	4
28	4	4	4	3	5	1	2
29	5	5	5	5	5	5	5
30	5	5	5	5	5	5	5
31	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	5	5
37	5	5	5	5	5	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5
39	3	2	3	3	4	3	3
40	3	3	3	3	3	3	3
41	4	4	4	4	4	4	4
42	2	2	3	2	4	3	3
43	4	4	4	5	5	5	5
44	4	5	5	4	5	4	4
45	3	4	3	3	5	3	3
46	4	5	3	4	4	3	3
47	4	3	3	4	4	4	3
48	4	3	3	4	4	5	4
49	3	3	4	4	5	4	4
50	4	5	4	4	3	4	4
51	3	4	4	4	4	4	3
52	5	5	4	3	4	4	3
53	4	4	4	4	5	4	4
54	3	2	2	2	3	1	3
55	5	5	5	5	5	5	5

56	5	5	5	5	5	5	5
57	3	2	2	2	4	4	3
58	4	4	5	5	5	5	5
59	5	5	5	4	5	3	5
60	3	3	4	4	4	4	3
61	1	4	1	3	2	5	1
62	4	5	4	4	5	3	4
63	3	3	4	4	3	4	4
64	5	5	4	3	4	3	4
65	4	4	4	3	5	3	3
66	4	2	3	4	5	4	4
67	3	4	3	4	4	3	3
68	3	5	4	4	4	4	5
69	5	5	5	5	5	5	5
70	5	5	5	4	4	4	5
71	5	5	5	4	4	4	5
72	5	4	4	4	5	5	5
73	5	4	5	5	4	5	5
74	5	5	5	5	4	4	4
75	5	5	5	5	4	4	4
76	5	5	5	5	4	4	5
77	5	5	5	5	5	5	5
78	4	4	4	4	5	5	5
79	5	5	5	5	5	5	5
80	5	5	5	5	4	4	5
81	5	5	5	5	4	5	5
82	5	5	4	5	5	5	5
83	5	5	5	5	5	5	5
84	5	5	5	5	4	5	5
85	5	5	5	5	5	5	5
86	4	4	4	4	5	5	5
87	4	4	4	4	4	3	3
88	3	3	3	3	5	5	5
89	2	5	2	5	5	5	5
90	3	4	3	4	4	3	4
91	3	3	3	5	3	4	4
92	3	4	3	4	3	2	2
93	2	3	4	3	4	4	4
94	3	4	5	3	2	2	4
95	5	5	4	4	3	3	3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,950	,572		5,159	,000
	k1	,253	,127	,206	2,002	,048

a. Dependent Variable: I1

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3,2030	4,2165	4,0761	,20355	92
Residual	-2,96317	1,29021	,00000	,96475	92
Std. Predicted Value	-4,289	,690	,000	1,000	92
Std. Residual	-3,055	1,330	,000	,994	92

a. Dependent Variable: I1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,344	,79875

a. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,323	3	10,774	16,888	,000 ^b
	Residual	56,144	88	,638		
	Total	88,467	91			

a. Dependent Variable: I1

b. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,246	,698		-,353	,725		
	k1	,244	,105	,199	2,334	,022	,993	1,007
	p1	,660	,112	,537	5,866	,000	,861	1,161
	kt1	,088	,110	,074	,801	,425	,856	1,168

a. Dependent Variable: l1

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	k1	p1	kt1
1	1	3,933	1,000	,00	,00	,00	,00
	2	,035	10,582	,01	,52	,18	,15
	3	,022	13,501	,01	,00	,57	,78
	4	,010	19,396	,99	,47	,25	,07

a. Dependent Variable: l1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,344	,79875

a. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

b. Dependent Variable: l1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,323	3	10,774	16,888	,000 ^b
	Residual	56,144	88	,638		
	Total	88,467	91			

a. Dependent Variable: l1

b. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,246	,698		-,353	,725
	k1	,244	,105	,199	2,334	,022
	p1	,660	,112	,537	5,866	,000
	kt1	,088	,110	,074	,801	,425

a. Dependent Variable: l1

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,344	,79875

a. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

b. Dependent Variable: l1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,323	3	10,774	16,888	,000 ^b
	Residual	56,144	88	,638		
	Total	88,467	91			

a. Dependent Variable: l1

b. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,246	,698		-,353	,725
	k1	,244	,105	,199	2,334	,022
	p1	,660	,112	,537	5,866	,000
	kt1	,088	,110	,074	,801	,425

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,378 ^a	,143	,114	,48768

a. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,488	3	1,163	4,889	,003 ^b
	Residual	20,929	88	,238		
	Total	24,417	91			

a. Dependent Variable: Abs_RES

b. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,628	,426		1,473	,144
	k1	,103	,064	,160	1,611	,111
	p1	-,216	,069	-,335	-3,147	,002
	kt1	,156	,067	,247	2,312	,023

a. Dependent Variable: Abs_RES

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,604 ^a	,365	,344	,79875

a. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32,323	3	10,774	16,888	,000 ^b
	Residual	56,144	88	,638		
	Total	88,467	91			

a. Dependent Variable: l1

b. Predictors: (Constant), kt1, k1, p1

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	-,246	,698		-,353	,725
	k1	,244	,105	,199	2,334	,022
	p1	,660	,112	,537	5,866	,000
	kt1	,088	,110	,074	,801	,425

a. Dependent Variable: l1